

Dr. Öğr. Üyesi Furkan Aktakka
<https://orcid.org/0000-0001-5315-6744>
Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Eskişehir / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05nz37n09>

Resitatif ve Arya Formlarının Tarihsel Dönüşümü

Historical Transformation of Recitative and Aria Forms

ÖZET

Bu çalışma, resitatif ve alya formlarının tarihsel dönüşümünü ve bu dönüşümün konservatuarlarda eğitim gören opera bölümü öğrencilerinin icra pratikleri üzerindeki yansımalarını incelemektedir. Çalışma resitatif ve alya formlarının opera öğrencileri için müzikal bağlamının yanı sıra dramaturgi ve oyunculuk becerilerini geliştiren temel çalışma alanları arasında bulunduğu savunmaktadır. Söz konusu iki formda bestelenmiş olan eserlerin hem müzikal hem de dramatik olarak uygun bir biçimde icra edilebilmesi için uzun süreli ve bilinçli bir hazırlık süreci gerekmektedir. Alanyazın taramasına dayalı olarak yürütülen çalışma kapsamında Jstor, ProQuest, Web of Science ve Google Scholar veri tabanlarında “aria/arya”, “resitatif/reçitatif”, “recitativo” anahtar kelimeleriyle aramalar yapılmış, ulaşılan kaynaklar içinden kavramları ayrıntılı ele alan çalışmalar ayrıştırılmış ve bu çalışmalardan konuyla ilgili olan pasajlar alıntılanmıştır. Çalışma iki araştırma sorusuna odaklanmaktadır: Resitatif ve alya, tanım ve ayırım bakımından tarihsel süreçte hangi gerekçelerle dönüşmüştür ve bu formların doğru icra pratiklerinin edinilebilmesi için opera öğrencilerine ne gibi teorik öneriler sunulabilir? İnceleme sonucunda, opera sanatının erken dönemlerinde resitatif–alya ayrımının süreğenlik ve içsel anlatım yoğunluğu arasında işlevsel bir yapı kurduğu; Barok dönem eserlerinde resitatifin söz merkezli akışı taşıdığı ancak alyanın içsel bir durak ve virtüözite alanı hâline geldiği saptanmıştır. Kastrato sesler ve bu seslerin icrasıyla şekillenen da capo alya geleneğinin süsleme ve varyasyonlar üzerinden yorum özgürlüğünü artırarak vokal hünelerinin sunulabilmesini sağlayan bir zemin hazırladığı; Klasik dönemde resitatif ve alya ikiliğinin dramaturjik gerekçelerle yeniden ele alındığı; 19. yüzyıl sonuna doğru orkestranın belirleyiciliği ve süreklilik anlayışıyla birlikte bu ikilik arasındaki sınırların erozyona uğradığı görülmüştür. Çalışma, resitatif ve alyanın karşıt değil, tarihsel süreç içinde ele alınış biçimleri değişen iki temel form olduğunu vurgulamaktadır. Bu kapsamda öğrencilere icra pratiklerini geliştirebilmeleri için prozodiy, alt metin, niyet, armonik-ritmik yapı, jest–fonasyon ilişkisi ve stil bağlamı üzerinden bütüncül çalışma önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: resitatif, alya, aria, recitativo, reçitatif, opera

ABSTRACT

This study examines the historical transformation of recitative and aria forms and the ways in which this transformation is reflected in the performance practices of opera department students receiving conservatory training. It argues that recitative and aria constitute fundamental areas of study for opera students, not only in musical terms but also as key resources for developing dramaturgical awareness and acting skills. In order for works composed in these two forms to be performed appropriately—both musically and dramatically—a sustained and deliberate preparation process is required. The study is based on a literature review. Within this scope, searches were conducted in the JSTOR, ProQuest, Web of Science, and Google Scholar databases using the keywords “aria/arya,” “resitatif/reçitatif,” and “recitativo.” From the sources retrieved, those that address these concepts in detail were identified, and relevant passages were quoted. The study focuses on two research questions: on what grounds and at which points did recitative and aria, in terms of definition and distinction, undergo transformation across the historical process; and what theoretical recommendations can be offered to opera students for acquiring correct performance practices for these forms?

The review indicates that, in the early periods of opera, the recitative–aria distinction established a functional structure between narrative continuity and the intensity of inward expression. In Baroque works, recitative carried a text-centered flow, whereas the aria became an inward “pause” and a domain of virtuosity. It is observed that the da capo aria tradition—shaped by castrato voices and their performance practices—expanded interpretive freedom through ornamentation and variation, providing a basis for the display of vocal prowess. In the Classical period, the recitative–aria dichotomy was reconsidered on dramaturgical grounds; and by the late nineteenth century, the increasing determinacy of the orchestra and the notion of musical continuity contributed to the erosion of boundaries between the two. The study emphasizes that recitative and aria are not opposing elements, but rather two fundamental forms whose modes of conceptualization and treatment have changed over time. Accordingly, it offers opera students holistic practice recommendations centered on prosody, subtext, intention, harmonic–rhythmic structure, the relationship between gesture and phonation, and stylistic context.

Keywords: recitativo, aria, alya, resitatif, reçitatif, opera

1. GİRİŞ

Operalar uvertür, arya, resitatif, ikili, üçlü ve daha kalabalık ansambllar gibi pek çok farklı yapıda bölümler içermektedir. Operalardaki karakterler içsel çatışmalarını ya da olay örgüsünün akışına dair aktarılması amaçlanan unsurları bireysel olarak icra ettikleri resitatif ve aryaalarla ortaya koymaktadırlar.

Ancak işin mutfağına girildiğinde, resitatif ve arya formlarının konservatuvarlarda eğitim gören opera bölümü öğrencileri için önemli bir çalışma alanı olduğu görülecektir. Opera öğrencileri, bu formda bestelenmiş eserlerin müzikal ve dramatik olarak uygun icra pratiklerine ulaşabilmek için uzun süreler boyunca çalışmalar yapmak durumunda kalmaktadırlar. Resitatif ve arya formları opera bölümü öğrencilerinin yalnızca müzikal becerilerini değil aynı zamanda dramaturgi ve oyunculuk becerilerini geliştirebilmeleri için de önemli çalışma kaynaklarıdır. Zira opera eserlerinde, yaşadıkları pek çok farklı duygu durum ve ifade biçimlerini sözel ve müzikal yapının birleşiminden doğan resitatif ve aryaalar aracılığıyla izleyiciye aktaran karakterlerin varlığı, bu karakterleri canlandıran sanatçıların müzikal becerilerinin yanı sıra oyunculuk becerilerini de ortaya koymalarını gerektirmektedir.

Alanyazının taraması yoluyla yürütülen çalışma, resitatif ve arya formlarının oluşum ve gelişim süreçlerini detaylı bir biçimde ele almaktadır. Bu çerçevede Jstor, ProQuest, Web of Science ve Google Scholar gibi kaynaklar taranmıştır. Bu kaynaklarda yapılan taramalarda aria, arya, resitatif, reçitatif, recitativo anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ulaşılan tüm kaynaklar incelenmiş ve bu kavramların detaylı bir biçimde ele alındığı kaynaklar ayrıştırlarak çalışma konusuyla ilgili pasajlar alıntı olarak kullanılmıştır.

Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde ifade edilebilir: Tanım ve ayırım bakımlarından resitatif ve arya formları, tarihsel süreç içinde hangi noktalarda ve ne gibi gerekçelerle dönüşüme uğramıştır? Resitatif ve arya formlarının konservatuvarların opera bölümü öğrencileri tarafından daha etkin bir biçimde icra edilebilmesi için ne gibi önerilerde bulunulabilir?

Çalışma, resitatif ve arya formlarının tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri dönüşümleri detaylı bir biçimde ele almaktadır. Bununla birlikte konservatuvarlarda eğitim gören opera bölümü öğrencileri için bu iki formun icra pratiklerine dair kısa örnekler ve tavsiyeler de sunan çalışma, resitatif ve arya formlarıyla ilgili tanım ve yaklaşımları tek başlık altında derleyerek konuyla ilgili araştırmacıların yanı sıra opera bölümü öğrencilerine de faydalı olabilecek bir kaynak oluşturmayı ve böylelikle ilgili alanyazına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. OPERA SANATININ TEMELLERİ

Opera öncesi sahne müziği pratiklerinden birisi olan Intermezzo, 16. yüzyıl başlarında antik trajedilerin işlendiği ve ağır bir havaya sahip olan eserlerin perde arasında sahnelenmiştir. Bu dönemde mitolojik-dinsel temalardan uzaklaşarak dünyevi konulara yönelim olmuş ve zamanla kırsal yaşamı konu alan Pastoral ve konularını mitolojik hikayelerden alan Yeni Trajedi adında iki ana tür gelişmiştir. Bu türler Rönesans döneminde olgunlaşmışlar ve operanın doğuşuna zemin hazırlamışlardır (Altar, 1996, s.53, 54).

Müzik tarihçileri ve müzikologlar modern opera sanatına dair ilk örneklerin 17. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıktığı konusunda genel olarak hemfikirdirler. Floransa'da, Kont Giovanni Bardi'nin salonunda toplanan gayri resmî bir akademi olan Camerata oluşumunun kelime olarak Türkçe karşılığı 'bir odada toplananlar' biçiminde çevrilebilir. Camerata esasen Rönesans dönemi entelektüelleri ve sanat hamilerinden oluşan bir düşünce topluluğudur. Söz ve müziğin birleşimiyle ortaya konulabilen güçlü duygusal etkilerin farkına varılması Camerata'nın oluşmasını sağlayan temel dayanak noktasıdır. Topluluk üyeleri antik Yunan dramına atfettikleri idealleri çeşitli enstrümanlar eşliğinde söylenen diyaloglar ve korolar eşliğinde yeniden canlandırmayı amaçlamışlardır. Drama ve müziğin birleştirilmesi sürecinde Camerata, mevcut müzik türleri ve biçimlerinden ve özellikle madrigal ve pastoral biçimlerinden yararlanmışlardır. Ancak dramatik çatının oluşturulabilmesinin yanı sıra eylem, diyalog ve anlatının bütünleştirilebilmesi için bu müzikal yapıların birbirine bağlanması gerekmiştir. Camerata bu ihtiyaca yanıt olarak stile rappresentativo ya da stile recitativo olarak adlandırılan yeni bir anlatım biçimi geliştirmiştir. Bu yaklaşım dramatik metnin tek sesli bir melodi üzerinden deklare edilmesine dayanmaktadır. Bu çerçevede konuşmanın doğal vurgu, ritim ve hece yapısı çeşitli enstrümanların eşliğiyle desteklenerek yansıtılmaktadır. Böylelikle sanatçılar resitatif pasajlarda dramatik ve retorik becerileriyle dramatik metni açık ve anlaşılır biçimde sunabilmektedirler. Bununla birlikte müzik de metnin duygusal etkisini güçlendirmektedir. Resitatif, ayrıca madrigal ya da pastoral üsluptaki korolar, bale bölümleri veya orkestral ara müzikler gibi sabit müzikal parçalar arasında dinamik bir yapısal bağ işlevi de görmektedir. Resitatif, eylem ve anlatıyı eş zamanlı bir şekilde aktarmanın bir aracı olmasının yanı sıra zamanın adeta donduğu, bireysel ve içe dönük duygusal yansımaların ifade edildiği anların oluşmasına da olanak tanımıştır.

Resitatif, erken dönemlerinde resitatif ile şarkı arasında yer alan ve arioso olarak adlandırılan bir biçim olarak ele alınmıştır. Bu yapı zamanla vokal kompozisyonun bölümleri arasında yer alan ve ritornello adı verilen enstrümantal tekrarlarla bütünleştirilmiştir. Böylelikle arioso zamanla arya biçiminin öncülü haline gelmiştir. Tamamı müzikal eşlikle bestelenen ilk sahne eseri Jacopo Peri tarafından Ovidius'un Metamorfozlar'ından uyarlanarak 1597 yılında bestelenen ve *dramma per musica* başlığını taşıyan *Dafne*'dir (Fisher, 2005, s.17, 18).

Carter (1994, s.13), Jacopo Peri'nin düzenli ve biçimsel olarak yapılandırılmış şiirsel dizelerin yapılandırılmış bir müzikal yapıyla desteklenmesine dair gerekliliğe, belirgin melodik ve armonik örüntülerle kurgulanmış, düzenli periyodik cümlelere dayanan aryaalar, düetler ve korolar aracılığıyla karşılık verdiğini belirtmektedir.

Operada müzik oyuna sonradan eklenen bir unsur değildir. Aksine, opera sanatında müzik, metin ve sahnelemeyle ayrılmaz biçimde kenetlenmiş bir öğedir. İlk operalar barok dönemde ortaya çıkmıştır ve bu eserler resitatiflerden oluşan monofonik bir yapıya sahiptir. Kimi durumlarda resitatifteki konuşma dilinin ritimsel özelliği ve sözlerin anlamsal karşılıkları müziğin önüne geçebilmektedir. Öte yandan arya ve bu biçimin müzikal bir form olarak ele alınış yaklaşımları ilerleyen zaman içerisinde önem kazanmaya başlamıştır (İlyasoğlu, 2009, s.47).

3. RESİTATİF VE ARYA ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Resitatif ile arya arasındaki müzikal ayırım esasen oldukça nettir ve kolaylıkla fark edilebilir niteliktedir. Örneğin İtalyanca *recitativo secco* olarak adlandırılan resitatifler, notasyonda her ne kadar sabit bir ölçü işaretiyle yazılmış olsalar da icra edilirken serbest biçimde seslendirilmektedir ve düzenli bir ritim algısı hissedilmemektedir. Ezgiler oldukça basittir, çok sayıda yinelenen nota bulunmaktadır ve sesin gürlüğü büyük oranda konuşma dilinin doğal vurgu ve entonasyonunu takip etmektedir. Resitatif bu bağlamda ele alındığında, şarkıdan çok konuşmaya yakın olan bir biçim olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Müzikal yapının belirleyici unsur olduğu arya ise bu çerçevenin dışında konumlanmaktadır. Genellikle tekrar eden müzikal fikirler içeren ve vokal yapısı ayrıntılı ve süslü ezgilerle örüntülenen aryaaya eşlik eden orkestra belirgin bir role sahiptir. Arya eğer çok kısa değilse genellikle kendi içinde belirgin bir biçimsel yapıya sahiptir. En yaygın biçim şematik olarak ABA şeklinde ifade edilen üç bölümlü formdur. Aryaların bu üç bölümlü formuna da *capo arya* denilmektedir. Resitatif ile arya arasındaki bir diğer belirgin fark da sözlerin ele alınış biçiminde ortaya çıkmaktadır. Resitatifte sözler oldukça hızlı bir şekilde söylenmekte ve neredeyse hiç tekrar edilmemektedir. Ancak aryada metnin belirli bölümleri, kelimeler, ifadeler ya da dizeler sıklıkla yinelenmektedir (Abbate & Parker, 2015, s.49).

Biçimsel bağlamda incelenen müzikal eserler iki genel başlık altında ele alınabilir. Bunlardan birincisi eserin genel biçimi; ikincisiyse eserin melodik, armonik ve ritmik içeriğidir. Biçim yapısı geleneksel terimler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle bir eserin biçimsel analizi yapılırken aslında o eser mevcut biçimsel prototiplerden birisiyle özdeşleştirilmektedir. Ancak öte yandan bu durum sonat veya da *capo arya* gibi biçimlerin çeşitli üslupsal varsayımlar içerdikleri anlamına da gelmektedir. Bu üslupsal varsayımların en önemlisi, rondo ya da sonat gibi biçimlerin tanım gereği tematik olmalarıdır. Müziğin belirli bölümleri bu temalar bağlamında ayrıştırılmakta ve A-B-C gibi harflerle etiketlenmektedir. Etiketlenmeyen bölümler ise tematik olmayan bölümler olarak değerlendirilmekte ve geçişsel olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda bilinen biçimlerin tümü bahsedilen tematik birimlerin sahip oldukları dizilim yapısı ve düzenleniş biçimi olarak tanımlanmaktadır (Cook, 1987, s.9).

Libretto bakımından ele alındığında arya ve resitatif arasındaki en temel farklılık resitatif anlatının diyalogları ve sahne eylemini, yani olay örgüsünün ilerlediği anları kapsamasıdır. Arya ise görece daha statik bir anlatım kipidir. Temel olarak düşünme, tefekkür etme ve bu tefekkür aracılığıyla dinleyiciye bir ruh hâlinin aktarılmasıyla ilgilidir. Aryaların yanı sıra operaların yine tefekküre dayalı düetler, üçlüler ve daha büyük toplu ansambl bölümleri gibi bölümleri de aynı şekilde dramatik zamanı askıya alarak karakterlerin iç dünyalarını görünür kılmaktadır (Abbate & Parker, 2015, s.48).

Bu bağlamda arya formunun, ses gösterisi yapma alanı olmaktan öte operada zamanın askıya alındığı, dramatik eylemin geçici olarak durdurulduğu ve karakterin iç dünyasının yoğunlaştırılmış biçimde açığa çıktığı bir ifade mekânı olarak işlev gördüğü anlaşılabilir. Bu çerçevede ele alındığında arya ve lied formu da karşılaştırılabilir. Zira her iki form da içsellik ve duygusal yoğunluk içermektedir. Ancak arya, opera sahnesinde bu içsellik ve duygusal yoğunluğu belirli bir dramatik bağlam içerisinde ve dinleyiciyle doğrudan bir paylaşım alanı oluşturarak sunmaktadır. Bu bakımdan arya, hem dramatik anlatının

sürekliliğini bilinçli olarak askıya alan hem de izleyici ve icracı ilişkisinde duygusal yakınlık üreten özgül bir operatik form olarak değerlendirilebilir.

4. RESİTATİF NEDİR?

Opera sanatının yapısal kalıpları eşzamanlı olarak ortaya çıkmamıştır. Buna rağmen oldukça uzun ömürlü ve esnek olan bu kalıplar sözel ve müzikal dilde başka alanlarda meydana gelen köklü dönüşümlere uyum sağlayabilmişlerdir. Bu alandaki en temel iki terim resitativ ve arya'dır ve her iki terim de hem söz hem de müzik boyutunu kapsamaktadır. Bu ayrım, librettonun metne dayalı yapısına bu metin bestelenirken kullanılan müzikal anlayışa dayanmaktadır. Bu ikilik operanın ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze dek hep varolmuştur. 19. yüzyılın ortalarına kadar etkinliğini koruyan bu yapı bu tarihten sonra çözülmeye başlamıştır (Abbate & Parker, 2015, s.46).

Opera tarihinin büyük bölümünde bu sanat formunun temel yapı taşlarından birisi olan resitativ, 17. yüzyıldan itibaren başta İtalya olmak üzere farklı coğrafyalarda eylemi ve anlatıyı taşıyan bir unsur olarak işlev görmüştür ve karakterler arası diyalogların aktarılmasında da baskın bir biçimde kullanılmıştır (Abbate & Parker, 2015, s.50).

Resitativ, operatik dramaturjinin temel ve süreklilik gösteren unsurlarından biri olmakla birlikte, Monteverdi ve öğrencilerinin etkisiyle bir konvansiyona dönüşmüştür. Bu bağlamda resitativ günümüzde genellikle aryaalar arasında zorunlu fakat ikincil bir bağlayıcı unsuru gibi görülmektedir. Gluck, resitativ ile ilgili bu anlayışı Orpheus efsanesi bağlamında ele alarak opera sahnesine taşımıştır. Bu süreçte gelişen yeni müzikal anlayış ise oyuncunun abartılı retoriğinde somutlaşan tutkulu konuşmanın aksanlarını taklit etmeye yönelmiştir. Bu çerçevede kelimelerin ritmi ve vurgusu bütüncül müzikal yapıdan daha belirleyici hâle gelmiştir. Ortaya çıkan bu resitativ anlayışı sürekli ve dürtüsel bir duygusal akış içinde insan sesini çıplak bir biçimde açığa çıkarmış ve etkileyciliğini de tam olarak bu doğrudanlık ve denetimsizlikten almıştır (Kerman, 1956, s.29, 30).

Zeiss (2012, s.185, 186) ise resitativin operanın çok katmanlı yapısını yansıtan temel bir araç olduğunu ifade etmektedir. Araştırmacı, ansambl ve aryaaların kimi zaman sözcükleri gölgede bırakabildiği durumların aksine resitativte sözcük, eylem ve konvansiyonun müziğin önüne geçebildiğini belirtmektedir. Heceli metin yerleşimi, konuşmayı andıran melodik hatlar ve düzensiz ritmik yapı resitativ sözlü ifadeye yaklaştırmaktadır. Ancak öte yandan resitativin dramatik açıdan ikincil görülmesi bu türün analizler esnasında ihmal edilmesine de neden olmuştur. Oysa resitativ, bir eserin yapısı ve dramaturgisi üzerine yeni ve farklı bakış açıları sunabilme potansiyeline sahip olması bakımından dikkate alınmaya değerdir. Eserdeki temel çatışmayı izleyiciye aktarmada merkezi bir rol oynayan resitativler biçimsel olarak serbest ve doğaçlama bir şekilde icra ediliyormuş izlenimi verse de sıklıkla tekrarlanan motifler ve tonal ya da modal yönelimler içermektedirler. Bununla birlikte kimi zaman orkestral eşlikli örneklerde önceki ya da sonraki müzikal bölümlere göndermeler yapıldığı da görülmektedir. Ayrıca opéra comique, operet ve singspiel gibi türlerde resitativ yerine konuşmalı diyaloglar da tercih edilebilmektedir. Bu tercih kimi dönem ve ulusal geleneklerde hafif türlerle ciddi opera arasındaki ayrımı da belirlemektedir.

5. ARYA FORMU VE KASTRATO SESLER

Nutku (1983, s.9), arya kavramını bir opera eserinde veya bir oratoryoda yer alan ezgi biçiminde tanımlamaktadır.

Arya formu ezgisel müzik üslubunu 1630'lü yıllarda kazanmıştır. Operatik anlatımda biçimsel netliği ve ilgi çekici olması bakımından önemli bir anlatım aracı haline gelen arya formunun bu dönemdeki standart özellikleri arasında düzenli şiirsel yapı, belirgin melodiler ve güçlü armonik destek gibi unsurlar bulunduğu görülmektedir. Opera eserlerinde yer alan aryaaların gerekçelendirilmesi için pek çok farklı çözüm geliştirilmiştir. Örneğin Tanrılar ve alegorik figürler insanüstü güçlere sahip oldukları için şarkı söylemeleri doğal kabul edilmiş; pastoral gelenekte çobanlar ve hizmetkârlar gibi alt sınıf karakterlerin şarkı söylemesi normal görülmüş; kılık değiştirmiş soylular için aldatmacanın güçlendiği anlar meşrulaştırılmış; içki şarkıları ve ninniler gibi gündelik durumlar arya için sahnesel gerekçeler olmuşlardır (Carter, 1994, s.25).

Say (1997, s.191), 17. yüzyılın ilk yarısında opera sanatına gelen yenilikleri iki başlık altında toplamaktadır: Birincisi, Ferrari ve Manelli'nin önderliğinde Venedik'te halka açık ilk opera binasının hizmete girmesidir. Teatro San Cassiano adındaki bu opera binasında 1637 yılında temsiller sahnelenmeye başlanmıştır. Böylelikle opera artık saray duvarları arkasında gerçekleştirilen bir sanatsal etkinlik olmaktan çıkarak bilet satın alan herkesin izleyebileceği bir sanat gösterisi haline gelmeye başlamıştır. İkinci olgu ise

kastrato adı verilen hadım edilmiş ve bu nedenle soprano sese sahip erkek şarkıcıların İtalyan operasında önemli bir yere sahip olmasıdır. Bu bağlamda resitatifin geride kalması ve aryalara gösterilen ilginin artmasının en önemli nedenlerinden birisi de İtalyan operasında kastrato şarkıcıların icralarına gösterilen talep olarak görülebilir.

Kastrato sesinin kendine özgü doğası, opera tarihinin yönünü belirleyici bir biçimde etkilemiştir. Bu şancıların olağanüstü çevikliği, bestecileri parlak ve süslemeci bir vokal üslup geliştirmeye yöneltmiş ve bu üslup zamanla hem icracılar hem de dinleyiciler tarafından bir norm ve beklenti hâline gelmiştir. Diğer yandan kastratoların doğaçlama yetenekleri, ilk bölümün tekrar edildiği üçüncü bölümde şancının anlık ve gösterişli vokal sunumuna olanak tanıyan da capo ariyanın standartlaşmasını da teşvik etmiştir. Hatta bu dönemde yıldız parlayan kimi şancıların sanatsal otoritesi o denli güçlüdür ki, beğenmedikleri bir müzikal metnin değiştirilmesini ya da tamamen yeniden yazılmasını dahi talep edebilmişlerdir. Nitekim bu dönemde besteciler hiyerarşik olarak çoğu zaman şancıların ve hatta sanat hamilerinin gerisinde konumlanmıştır. Tıpkı günümüzde bir tiyatro ya da film metninin yıldız oyuncuların performansının gölgesinde kalabilmesi gibi, eser de kimi zaman icracının vitrini gibi görülmüştür (Headington, Westbrook & Barfoot, 1987, s.81).

İlyasoğlu (2009, s.47), söylem ve biçim bakımından ariyanın 17. yüzyıl başından itibaren gösterdiği gelişimin operanın bir sahne biçimi olarak gelişimiyle benzerlik taşıdığını ve barok dönemde opera severlerin yalnızca ünlü bir ariyayı veya solisti dinlemek amacıyla operaya gitmeye başladığını ve hatta günümüzdeki solist ve yıldız şarkıcı (prima donna) geleneğinin buradan kaynaklandığını belirtmektedir. Arya formu operanın yanı sıra enstrümantal müzikte de karşımıza çıkabilmektedir. Bununla birlikte kimi besteciler aryalarda tanıdık halk ezgilerini kullanarak müziği opera içinde daha çekici hale getirmişlerdir. 18. yüzyılda yükselişe geçen A-B-A kalıbındaki da capo ariya, Bach ve Handel'in kantatlarında ve operalarında kullanılan başlıca formlardan birisidir.

1780'lerin başında Paisiello ve çağdaşlarının komik operalarında istikrarlı bir estetik yapı oluşmuştur. 1750'lerde aryaların baskınlığı azalmaya başlamıştır ve opera buffa eserlerinin geneline yayılan aryalara sayısal olarak ansambllarla neredeyse eşitlenmiştir. Bu durum ariya formunun biçimsel ve işlevsel değişikliğe uğramasına da neden olmuştur. Örneğin komik bas karakterleri için özel bir yazım tarzı geliştirilmiştir. Bu tarzın içeriğini ise hızlı konuşma, ani sıçramalar, abartılı jestler ve orkestra ile canlı melodik etkileşim gibi unsurlar oluşturmuştur. Yalın resitatif kullanımının azalmasıyla birlikte olay örgüsündeki gelişmelerin aktarım yoğunluğu ansambl sahneleri ve aryalara doğru kaymıştır (Bauman, 1994, s.106).

Öte yandan opera buffa, opera seria'ya kıyasla önemli bir müzikal avantaja da sahiptir. Zira opera buffa eserlerinin merkezinde kastrato rolleri yer almamaktadır. Opera buffa eserlerinde genellikle daha az virtüöz şancı bulunmaktadır. Bu da eserlerin bireysel ses gösterisi yerine seslerin bir araya getirilmesi ve geniş ölçekli biçimlerin kullanımı yoluyla geliştirmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda kastrato dışındaki seslerin de yoğun bir biçimde kullanılmasıyla birlikte tüm vokal türleri kapsayan ve daha dengeli bir ses dağılımı ortaya çıkmıştır. Opera buffa bu yönüyle dramatik etkileşimi ve dramaturginin canlılığını bireysel monologlardan ziyade kolektif müzikal yapı üzerinden kuran bir opera anlayışı geliştirmiştir (Headington, Westbrook & Barfoot, 1987, s.79).

Opera buffa eserlerinde daha bütüncül bir yapı kullanılması, dramatik işlevin ses gösterisinden öte metin ve müzik ilişkisi üzerinden kurulmasına imkân tanımıştır. Müziğin, operadaki dramatik anlamı destekleyen bir araç olarak konumlandırılmasına yönelik anlayış neticesinde Barok dönemin başından itibaren resitatif ve ariya arasındaki işlevsel ayırım da belirginleşmiştir. Bu bağlamda operatik anlatım yaklaşımlarının etkileri, tarihsel süreç içinde resitatif ve ariya formlarının yeniden tanımlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bozkurt (2025, s.428, 429), Erken Barok dönemde ariyanın henüz bağımsız ve olgun bir form kazanmamış olmasına karşın, konuşma tarzına yakın söyleyişe dayanan resitatif ile karakterlerin içsel duygularını melodik bir yapı içinde yansıtan ariya arasındaki temel ayırımın ortaya çıktığını ifade etmektedir. Orta Barok dönemde ise bel canto üslubunun gelişmesiyle birlikte şarkı söyleme tekniğinde de ilerleme görülmeye başlanmıştır. Geç Barok dönemde, Napoli Okulu'nun etkisi ve Alessandro Scarlatti'nin öncülüğünde da capo ariya formu olgunlaşmış ve şarkıcıların vokal hakimiyetlerini sergileyebildikleri merkezi bir ifade alanına dönüşmüştür. Aryalar bu dönemde hem teknik hem de üslup bakımından çeşitlenmeye başlamış, aria cantabile, aria di bravura, aria parlante, cavatina gibi farklı söylem türleri ortaya çıkmıştır. Handel, Graun ve Hasse gibi besteciler da capo ariya biçimini ritornello kullanımı,

orkestral eşlik ve biçimsel karşıtlıklar yoluyla zenginleştirmişler ve aryanın müzikal yapısını derinleştirmişlerdir.

Bu çerçevede arya biçiminin Barok Dönem boyunca operanın hem müzikal hem dramatik merkezinde yer alan temel bir vokal form haline geldiği anlaşılmaktadır.

6. RESİTATİF VE ARYA FORMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

17. yüzyıl İtalya'sında opera büyük bir hız ve çeşitlilikle gelişmiştir. 1680 yılına gelindiğinde artık Monteverdi'nin Orfeo operası Venedik seyircisi için artık eski ve yetersiz görünür hâle gelmiştir. Ancak Fransa'da Lully, Monteverdi'nin tarafından dahi sonradan terk edilecek olan Orfeo'ya özgü estetik ideali ve teknik yaklaşımı büyük ölçüde korumuştur. Bu nedenle Fransız opera geleneği yenilikler karşısında muhafazakâr ve yerel kalmış olmasına rağmen yine de güçlü ve dirençli bir yapı sergilemiştir. Lully, Yunan mitolojisine dayalı sade ve ağırbaşlı dramatik anlatım yaklaşımını sürdürmüş ve resitatifi teknik açıdan dramatik merkezde tutan ve koroya önemli bir rol veren bir anlayış benimsemiştir. Buna karşılık Venedik operası, dramatik ciddiyeti terk ederek karmaşık ve pikaresk olay örgülerine yönelmiştir. Bu yaklaşım bağlamında resitatif zayıflamış, görece daha basit yapıdaki aryalara ağırlık verilmeye başlanmış ve koro neredeyse tamamen işlevsiz hale gelmiştir. Buna karşın resitatif yine de dramatik yapının merkezî taşıyıcısı olmayı sürdürebilmiştir (Kerman, 1956, s.54).

Opera alanındaki verimliliğini oratoryo alanında da gösteren besteci Alessandro Scarlatti resitatifin yanına aryalar da eklemiş ve oratoryo formunu biçimlendirmiştir. Alessandro Scarlatti aynı zamanda aryanın üç bölümde ele alındığı ve üçüncü bölümün ilk bölümün tekrarına dayandığı A-B-A formunu da kullanmıştır (Mimaroglu, 1995, s.36).

18. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde Avrupa merkezlerine hâkim olan opera seria geleneğinin önemli örnekleri Alessandro Scarlatti'nin opera eserlerinde de görülmeye başlanmıştır. Müziğe, dramatik yapıdan belirgin biçimde daha üstün bir konumda yer veren bestecinin eserlerindeki olay örgüleri genellikle hükümdarlar, onların aşkları, sorumlulukları ve mutlu sona ulaşma çabaları etrafında şekillenmiştir. Alessandro Scarlatti'nin erken dönem operalarında yer alan aryalar biçimsel olarak çeşitlilik göstermektedir. Ancak da capo arya zamanla baskın hâle gelmiştir. Müzikal olarak büyük ölçüde aryalar üzerine yoğunlaşan bestecinin kimi eserlerinde 40-60 civarında arya yer alabilmiştir. Odağına müziği ve aryaları alan bu estetik yaklaşım Gluck'un getirdiği yeniliklere dek kadar opera seria'nın genel üslubunu belirlemiştir (Headington, Westbrook & Barfoot, 1987, s.73).

Robinson (1961, s.34), 18. yüzyıl opera seria geleneğinde arya formunun karakterin bireysel psikolojisini ayrıntılı biçimde tanımlamayı amaçlayan bir araç olmadığını ileri sürmektedir. Zira opera seria eserlerinde yer alan aryalar opera buffa'nın aksine belirli karakteristik özellikleri ya da davranış kalıplarını dayatmamaktadır ve yapısal olarak daha esnektir.

Opera buffa eserlerinde yer alan aryalar dramatik olarak temelde iki işlev üstlenmektedirler. Bunlardan birincisi karakterin tepkisini hazırlayan bir anlatı alanı yaratılmasıdır. İkinci işlev ise bu hazırlığın ardından yoğun bir komik patlamanın ortaya çıkmasıdır. Bu yapı genellikle dinleyicinin durumu açıkça kavramasını sağlayan görece nötr bir betimlemeyle başlamaktadır. Bunun ardından gelen, giderek hızlanan ve enerjisi artan, denetim sınırlarının zorlandığı ikinci bölümde pasajın dramatik doruk noktasını oluşturmaktadır (Platoff, 1990, s. 105).

Opera seria'nın biçimlenme süreci üzerinde Handel, Hasse, Johann Christian Bach ve Gluck gibi Alman kökenli bestecilerin de etkileri bulunmaktadır. Opera seria aynı zamanda arya formunun gelişimi üzerinde de etkili olmuştur. Örneğin Gluck döneminde psikolojik derinlikten ziyade süsleyici bir yapıya bürünmüş olan arya formu duygusal üretimin azalması ve dramatik etkinin aşınmasına neden olmuştur. Gluck'un bilinçli olarak benimsediği keskin ve biçimsel yalınlık ise bu yaklaşıma karşı güçlü bir tepki ortaya koymuştur (Kerman, 1956, s.40).

Gluck'un operatik eserlerinde açıkça görülebilecek bu tepkisel yaklaşım sonrasında arya formu 18. yüzyılın en büyük müzikal gücü haline gelmiştir. Ancak Gluck, resitatif bağlamında Monteverdi'nin gerisinde kalmıştır. Zira resitatif Gluck'un dönemine gelindiğinde görece daha konvansiyonel, ölçülü ve yapay bir biçime bürünmüştür. Gluck'un Alceste operasında yer alan pasajlar incelendiğinde bestecinin resitatile dramatik bir güç kazandırmaya çalışmış olduğu görülmektedir. Besteci bu girişimini resitatifi arya düzeyine yükselterek ve orkestral doku, tonal düzen, bas kalıpları ya da genel ritmik süreklilik aracılığıyla aryaya sıkı biçimde bağlayarak gerçekleştirmiştir. Ancak Gluck, Monteverdi'nin anlayışında merkezi olan tutkunun ani ve doğrudan ifade edilmesi konusunda bir adım geride kalmakta ve bu nedenle

Gluck'un reform anlayışında resitatif, bağımsız bir dramatik ifade alanı olmaktan ziyade aryaya yönelen bir yapı unsuru biçiminde karşımıza çıkmaktadır (Kerman, 1956, s.41, 42).

Mimaroğlu (1995, s.59) da benzer bir biçimde Gluck'un resitatif ile aryayı kaynaştırma yönündeki temel motivasyonunun, opera sanatını şancıların bireysel gösterisine dayalı yapay bir biçim olmaktan çıkararak dramatik bütünlüğü ve anlatı sürekliliğini önceleyen tutarlı bir sanat formuna dönüştürmek olduğunu ileri sürmektedir. Gluck, İtalyan opera geleneğinde özellikle opera seria'da yerleşik hâle gelen, aryanın dramatik akışını durduran ve şarkıcının ses gösterisini merkeze alan yapısını eleştirmiştir. Gluck, bu yapının operayı halktan kopardığını ve duygusal inandırıcılığı zayıflattığını savunmuştur. Besteci bu nedenle resitatif ile aryayı birbirinden kesin çizgilerle ayıran anlayışı reddederek her iki öğeyi dramatik gerekliliklere göre aynı ifade düzleminde kaynaştırmayı amaçlamıştır. Gluck'a göre müzik, olayların doğal akışını kesintiye uğratmamalı; aksine sözün anlamını güçlendiren, duyguyu doğrudan ve yalın biçimde aktaran bir araç olmalıdır. Bu anlayış, süslemeci vokal anlayıştan uzaklaşılmasını, resitatifin dramatik yoğunluk kazanmasını ve aryanın anlatıya hizmet eden bir yapı hâline gelmesini zorunlu kılmıştır. Gluck, operada müzik ile drama arasında organik bir birlik kurmayı hedeflemiştir.

Zeiss (2012, s.187, 188) ise operada resitatif ile arya arasındaki sınırların tarihsel olarak sabit ve kesin olmadığını, içinde bulunulan dönemin estetik anlayışına bağlı olarak müzikal türler ve dramaturjik işlevler arasındaki ayrımların kimi zaman keskin, kimi zaman ise geçişgen olduğunu ileri sürmektedir. Araştırmacının, Friedrich Neumann'ın 18. yüzyıl kuramsal metinleri üzerine yaptığı incelemesi, yüzyılın başlarında resitatif ile arya arasında mümkün olan en yüksek karşıtlığı savunan bir estetiğin hâkim olduğunu ortaya koymakta ve yüzyılın sonlarına doğru kuramcıların arylar, ansambllar ve çevreleyen müzik arasında daha yumuşak geçişleri tercih etmeye başladığını ortaya koymaktadır. Gluck, Traetta, Jomelli, Mozart ve Salieri'nin müziği de bu dönüşümü açıkça yansıtmaktadır. Günümüzde baskın olan görüşün aksine 18. yüzyıl yazarları orkestral eşlikli resitatif anlatı değil, yoğun ve değişken duygusal durumların ifadesi için tasarlanmış bir tür olarak değerlendirmektedirler. Bu estetik dönüşüm, Metastasio librettolarında da yer alan ve içsel muhasebeye dayalı anlatıların açık bir neden-sonuç ilişkisi yerine sahne üzerindeki eylemlerle ilerleyen olay örgüleri üzerinden aktarılması görüşüyle de örtüşmektedir.

Pergolesi'den sonra gelen opera buffa bestecileri de neşeli ve komik arylar kullanarak canlı karakterler üretmişler ve müzikal anlatımı sözel zekâyla uyumlu biçimde kullanmışlardır. Bunun yanı sıra, opera seria'ya özgü ağırbaşlı ve didaktik tekniklerin komedi bağlamında bilinçli biçimde uygulanması, farklı düzeylerde işleyen bir parodi estetiğinin gelişmesine olanak tanımıştır. Bu yaklaşım, aryayı yalnızca lirik bir duraklama noktası olmaktan çıkarmış, karakter psikolojisini ve dramatik etkileşimi yansıtan esnek bir ifade alanına dönüştürmüştür. (Kerman, 1956, s.95)

İtalyan Barok operasının dramaturgisi temelde ve bütünüyle aryanın ifade gücü üzerine kuruludur. Bu ideal 17. ve 18. yüzyıl İtalya'sında kusursuz biçimde gerçekleşmemiş olsa da Purcell ve Gluck'tan Bach ve Mozart'a uzanan güçlü bir miras bırakmıştır. Operatik uygulamada dramatik eylem arylar aracılığıyla içsel lirizme yönelmiş ve böylece opera sistematik bir monologlar dizisi yapısına bürünmüştür. Besteciler bu süreçte karmaşık olay örgülerinden ziyade aryalara odaklanmış ve dramatik ayrıntılar duygusal işlevini yitirmiş olan ve artık yalnızca geleneksel bir konuşma biçimi hâline gelen secco resitatifler aracılığıyla aktarılmıştır. Böylece opera seria'da dramatik etki resitatiften tamamen ayrılarak yalın bir dizilim içinde düzenlenen lirik arylar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda Metastasio'nun estetiği de Fransız geleneğine kıyasla daha müzikal fakat aynı zamanda daha rasyonalist, lirik ve eylemsel unsurların kesin çizgilerle ayrıldığı bir yapı ortaya koymuştur (Kerman, 1956, s.62).

Zeno ve özellikle Metastasio'nun librettoları, olay örgüsü ile müzik arasında biçimsel bir birlik sağlamayı hedeflemiştir. Bu gelenekte düzen ve hiyerarşi temel dayanak noktasıdır ve olaylar genellikle tarihsel veya mitolojik konular etrafında gelişmekte ve aristokratik değerleri yansıtmaktadır. Operalar genellikle altı ana karakter üzerine inşa edilmekte ve temel çatışmalar genellikle görev ile eğilim ve sadakat ile ayartı gibi evrensel karşıtlıklara dayandırılmaktadır. Dramatik anlatı, recitativo secco üzerinden ilerlemektedir ve müzikal ilginin odağı ise yine da capo arylardır. Opera seria eserlerinde ansambl ve koro kullanımı sınırlı kalsa da arya-merkezli yapısı nedeniyle dramatik zamanı askıya alan ve karakter psikolojisini öne çıkaran bir yaklaşım ortaya konulmaktadır (Headington, Westbrook & Barfoot, 1987, s.67, 68).

Opera bestecilerinin opera tarihi boyunca eserlerindeki dramatik yapıyı farklı bakış açılarıyla ele aldıkları görülmektedir. Örneğin Mozart, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte ve Così fan tutte operalarında müziğin dramatik biçimi belirleme gücünü oldukça yetkin bir biçimde ele almıştır. Bu eserlerin arasında özellikle Die Zauberflöte ve Le Nozze di Figaro operaları bu gücün dramatik eylemi tutarlı ve derinlikli bir biçimde nasıl şekillendirebildiğinin açıkça ortaya koyulduğu eserlerdir. Bu eserlerde

Mozart'ın ansambl dramaturgisini ustalıklı yönetmesi, aryları karakterlerin çerçevesinden ele alması ve eylemleri ele alış biçimi tek ve bütüncül bir dramatik kavrayış etrafında birleşmektedir. Böylesi bir dramaturgi bütünlüğü soyut kavramlarla tanımlanmaya karşı direnç göstermektedir. Zira dramatik fikir ancak eserin kendisi aracılığıyla anlam kazanmaktadır. Mozart'ın opera eserlerinde anlam, müziğin de denkleme önemli oranda katıldığı bir sanatsal bütünlük içinde ortaya çıkmaktadır. Bu bütünlüklü yaklaşım, Mozart operalarının opera tarihinin en değerli örnekleri arasında gösterilmesi için güçlü bir gerekçedir (Kerman, 1956, s.128).

İtalyan operasında metin ve müziğin ilişkilendirilmesi ve şarkı söyleme pratikleri *canto declamato*, *canto spianato* ve *canto fiorito* olmak üzere üç farklı yaklaşım üzerinden şekillenmektedir. İtalyan operası, Rossini'nin kariyerinin başlangıç dönemlerinde uzun *recitativo secco* pasajlarıyla birbirine bağlanan arylar dizisinden oluşmaktadır ve dramatik yapı başrol ve yan rollere verilen belirli sayıdaki aryların üzerine inşa edilmektedir. Bir diğer önemli opera bestecisi Bellini ise metin ve müziği daha sıkı bir biçimde bütünleştirebilmek amacıyla ağırlıklı olarak *canto spianato*'yu tercih etmiştir. Bestecinin Norma operasında yer alan *Casta diva* aryası örneğinde de görülebileceği üzere pasajları akıcı ve süsleyici unsurlarla zenginleştirmiştir. Bellini A-A'-B-A' + koda biçimini sıklıkla kullanmıştır ve resitatiflerin içine yerleştirdiği *cantabile* nitelikli pasajlar arya ile resitatif arasındaki sınırları belirsizleştirmiştir. Buna örnek olarak I Puritani operasında yer alan Ricardo'nun giriş sahnesindeki aryanın başlangıç noktasının tartışmalı hâle gelmesi gösterilebilir. Öte yandan Rossini, *recitativo secco* eşliği yerine orkestral eşlik kullanmış ve icracıların virtüözitelerini ortaya koymalarına imkân veren pasajlar yazarak şarkıcı merkezli geleneği denetim altına almayı hedeflemiştir. Besteci, 1823 yılından itibaren eserlerdeki süslemeli bölümleri icracıya bırakmak yerine notaya almayı tercih etmiştir. Verdi'nin erken dönem operalarında süslemeli aryların önemli bir yer tutmasına karşın bu yönelimin Donizetti'nin ve Verdi'nin geç dönem yapıtlarında giderek zayıfladığı görülmektedir. Hatta Verdi'nin son operası Falstaff'ta süslemeler neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır (Şaul, 2008, s.24).

Verdi, eserleriyle opera tarihine yön veren figürlerden birisidir. İtalyan operası Verdi'den sonra verismo yaklaşımına yönelmiştir. Bu yönelim sonucunda insan sesinin son derece etkin ve sürükleyici bir biçimde kullanıldığı eserler ortaya çıkmıştır. Örneğin Ponchielli'nin La Gioconda operası, Leoncavallo'nun I Pagliacci ve Mascagni'nin Cavalleria Rusticana operaları verismo akımının çerçevesini ortaya koyan önemli eserlerdir. Bu eserlerde bel *canto* geleneğinden uzaklaşıldığı, resitatifin yerini *arioso*'ya bıraktığı ve resitatif ile arya arasındaki sınırların erozyona uğradığı görülmektedir. Bir başka deyişle dönem bestecileri eserlerinde olay akışını kesintiye uğratmayan bütüncül dramatik yapı arayışlarını yansıtmaktadırlar. Öte yandan bu arayış bestecilerin librettoları titizlikle seçmeleri, orkestrayı merkeze almaları ve dramatik sürekliliğe öncelik vermeleri nedeniyle açık biçimde Wagner etkisiyle ilişkilendirilmektedir. Müzik ile dramatik anlatının kaynaştırılması ve geçmişteki bölümlü opera anlayışının aşındırılması bağlamında ele alındığında Alman besteci Wagner'in opera yaklaşımının İtalyan operasını da etkilediği düşünülebilir (Mimaroglu, 1995, s.98).

Bu yaklaşım müzikal bakımdan melodide daha betimleyici bir anlatım biçimini, resitatif-arya ayrımının ortadan kalkmasını ve bunun yerine anlam yüklü ve motifsel unsurlar içeren orkestral çizgiler ağı üzerinde serbestçe akan bir anlatıyı içermektedir. Wagner, şan ve oyunculuğa dair de farklı bir yaklaşım talep etmektedir. Wagner, şarkı söyleme kavramından ziyade konuşma (*Sprache*) ve jest (*Gebärde*) terimlerini tercih etmiştir. Bu da icracının, operanın metnine dair derin bir kavrayışa ulaşmasını ve sözcüklerin daha duyarlı ve bilinçli bir biçimde icra etmesini zorunlu kılmaktadır (Henson, 2015, s.11, 12).

Operalar, genellikle numara olarak da anılan ve çoğunlukla arylar ile ansambl bölümlerini içeren müzikal bölümlerin bir araya getirilmesiyle yapılandırılmaktadır. Başlangıç ve bitiş noktaları net olan bu birimler çoğunlukla müzikal tekrarlar barındırmaktadırlar. Bu anlamda operanın bütünsel yapısı tıpkı farklı renk ve biçimlerdeki yapı taşlarının üst üste dizilmesi veya birbirine eklenmesiyle bir bütün oluşturulması gibi belirli müzikal bölümlerin süregelen bir biçimde ve aralarındaki geçişlerle birlikte sunulduğu anlaşılmaktadır (Zeiss, 2012, s.191).

Wagner'in opera eserlerinin bütünlüğünü orkestra sağlamaktadır. Zira Wagner'e göre orkestra, dramatik ifadenin bağlayıcı unsurlarını süregelen bir biçimde desteklemeli ve açıklamalıdır. Bu anlamda orkestra, opera eserlerindeki eşlik edici rolünün ötesine geçmekte ve yapısal bir rol üstlenmektedir. Bununla birlikte tekrarlanan müzikal temalar da şan partileri için bir çerçeve oluşturmakta ve dinleyici için işitsel yönlendiriciler üretmektedir. Tekrarlanan bu müzikal temalar eserin yapısını hem mikro hem de makro düzeyde biçimlendirmektedir (Zeiss, 2012, s.190).

19. yüzyılın son döneminin en özgün ve anlatım gücü en yüksek sanatsal ürünlerinden birisi de operet'tir. Ancak operet'in opera tarihi içerisinde yeni bir tür gibi değerlendirilmesi yanlıştır. Zira operet, opera buffa ve vodvil'in devamı niteliğindedir. 18. yüzyılın neşeli, şakacı ve romantizmden arınmış ruhunu taşıyan operet bu dönemin tek neşeli, canlı ve hafif biçimi olmuştur. Ağırbaşlı burjuva zevkine uyum sağlama eğilimlerinin yanı sıra kendine özgü bir dünyada egemenliğini sürdürebilen operet, geniş kitlelere seslenebilen ve sanat değeri taşıyan yapıtları içeren tek türdür. Operet'in en belirgin özelliklerinden birisi de hayali nitelik taşıyan sahnelerdir. Yapısal unsurları belirli bir formüle göre inşa edilen operet eserlerinde yer alan karakterlerin kuklaları anımsatan yapıları ve sunuş biçiminin yalınlığı da bu hayali atmosferi pekiştiren unsurlardır (Hauser, 2006, s.291).

Geç 19. yüzyılda Wagner'in süregelen opera anlayışı operatik dramaturginin temel olgularından birisi olarak ele alınmaya başlanmıştır. Barok dönemin opera anlayışında resitatifin olay örgüsünü ve diyalogu taşıdığı, aryanın ise temel dramatik ifadeyi üstlendiği net bir iki katmanlı yapı sunulurken tüm eylemin tek bir müzikal süreklilik içinde ele alındığı bu opera anlayışı opera tarihi içerisinde yaşanan son derece çeşitli ve çok katmanlı dönüşüm sürecinin bir kanıtı niteliğindedir. Bu dönüşümde Wagner merkezi bir rol oynamış olsa da Gluck'un öncülüğünün kabul edilmesi gerekmektedir. İtalyan besteciler zaman içerisinde resitatif ve aryaları kıyaslanabilir bir müzikal çerçevede ele almaya başlamışlar ve böylelikle sürekli opera fikrine ulaşan opera estetiğine zemin sunmuşlardır. Unutulmaması gereken bir başka gerçeklik de operanın tarihsel gelişim sürecinde ilk adımların sınırlı dramatik eylemleri ansambların sıkı müzikal yapısı içine yerleştiren opera buffa bestecileri tarafından atılmış olduğudur (Kerman, 1956, s.220).

7. İCRA PRATİKLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Operada resitatif ve/veya aryaların icraları üzerine uygulamalı çalışmalar yapılması, opera bölümü öğrencileri için temel ve önemli bir gerekliliktir. Öğrenciler, şan egzersizleri aracılığıyla seslerini sağlıklı bir biçimde projekte etmeyi öğrenmektedirler. Zira bu projeksiyonun hatalı bir biçimde uygulanması, ses ve/veya bedenin gereğinden fazla sıkılaştırılması beklenen sonuca ulaşılmasını engellemenin yanı sıra öğrencinin ses organlarının zarar görmesine de neden olabilir.

Genellikle 17. ve 18. yüzyıllarda bestelenmiş aryalardan oluşan ve içinde Alessandro Scarlatti'ye ait eserlerin de bulunduğu Arie Antiche adında bir derleme de bulunmaktadır. Günümüzde antik arya adıyla da anılan bu eserler esasen klavsen ve basso continuo eşliği için bestelenmiştir ancak günümüzde piyano eşliğiyle icra edilmektedir (Bozkurt ve Köse, 2024, s.1506).

Alessandro Parisotti tarafından derlenmiş olan Arie Antiche derleme kitaplarında yer alan eserler konservatuvarların opera bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Opera öğrencileri bu derlemelerde yer alan eserlerin yanı sıra klasik ve romantik gibi farklı dönemlerde bestelenmiş aryaları da çalışmaktadırlar.

Opera öğrencilerine, aryalara üzerine çalışmaya başlamak için ilk adım olarak konuşmalı monologları prova etmeleri önerilmektedir. Böylelikle öğrenci dikkatini metne ve metinden doğan ifadeye yönlendirebilecektir. Söz konusu ifade; ritim, vurgu ve sözcüklerin renklendirilmesi yoluyla şekillendirilebilir. Öğrenci, icra ettiği müzikal yapıyı cümleler aracılığıyla bizzat yarattığını fark ettikten sonra sanatsal özgürlük duygusu ortaya çıkmaya başlamaktadır. Besteciler bu duyguya müzik yazımı yoluyla ulaşırlarken icracılar nefes, duraklama, ritim, vurgu ve metnin dinamiği üzerine yaptıkları seçimler yoluyla ulaşabilmektedirler (Clark & Clark, 2002, s.64).

Öğrencinin çalışmayı planladığı monologları ilk önce prozodik olarak ele alması gerekmektedir. Sonrasında metnin içerdiği alt metin ve niyet analiz edilmesi, icra esnasında nefes alınması gereken yerlerin belirlenmesi, doğal konuşma ritminin yakalanabilmesi için doğal bir esneklik yaratılması ve kullanılması planlanan mimik ve jestlerle fonasyon arasında bilinçli bir ilişki kurulmasının öğrenilmesi faydalı olacaktır.

Opera bölümü öğrencisinin icra etmesi için seçilen aryaların seçim süreçleri de oldukça önemlidir. Zira aryalara, dinleyiciyle içsel ve doğrudan bir iletişim kurulabilmesine imkân sağlamaktadır. Dinleyici ile icracı arasındaki engellerin aşılabilmesi için icracı, dinleyicinin deneyimlemesini hedeflediği belirli bir duyguya odaklanabilir. Böylelikle dinleyici bütünüyle sürece dahil edilmiş olur. Bu ise bir bakıma belirli bir anı damıtmak ve zamanı askıya almak biçiminde de okunabilir. Ancak örneğin lied icrasından farklı olarak opera aryalarında bu merkezden sıklıkla uzaklaşmaktadır. Opera öğrencileri bunu önleyebilmek için mümkün olduğunca ana dillerinde de prova yapmalıdırlar. Zira düşünce süreçleri ve duygusal tepkimelerin en etkin biçimde yansıtıldığı dil kişinin ana dilidir. Arya, doğru bir biçimde icra edildiğinde gerçekten de zamanın akışını yavaşlatabilir ve hatta askıya alabilir. Böylece dinleyici ve icracı o anı

birlikte paylaşma imkânı bulabilirler. Örneğin Le Nozze di Figaro operasında yer alan Deh vieni non tardar adındaki aryasında Susanna karakteri, entrikaların açığa çıktığı ve gerçeğin anlaşıldığı an düşünmek üzere durmaktadır. Sahne sadece zamanı askıya almakla kalmamakta, aynı zamanda fırtına öncesi sessizlik hissiyatını da vermektedir (Clark & Clark, 2002, s.79).

Bu açıdan bakıldığında opera eğitiminin, öğrencilerin teknik ve müzikal becerilerini kademeli olarak yapılandırmayı amaçlamasının yanı sıra dramatik algılarını da bilinçli biçimde geliştirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir öğrenme süreci olarak ele alınması gerektiği düşünülebilir. Konuşma temelli çalışmalar, öğrencinin metinle kurduğu ilişkiyi sadeleştirmekte ve ifadenin içerdiği niyeti netleştirmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde edinilecek kazanımların aryanın icrasına aktarılması, müzikal ve dramatik anlatı yaklaşımlarının pedagojik bir süreklilik içinde içselleştirilmesine imkân tanıyacaktır. Böylece sahne üzerinde performans sergileyen öğrencinin odağında doğru ses üretimi ve projeksiyonuyla birlikte dramatik zamanı yönlendirme ve anlatının sorumluluğunu üstlenme gibi unsurlar da yer alması sağlanmış olacaktır. Bu da öğrenciye kendi sanatçı kimliğini geliştirme imkânı tanıyacaktır. Böylesi bir yaklaşımın benimsenmesi teknik yeterlilik ile ifade bilinci arasındaki dengeyi kurabilmesi için önemlidir.

Bir arya icra edecek öğrenci, o aryanın tamamına ilişkin genel bir anlatı amacına sahip olabileceği gibi eserdeki cümleler bağlamında daha dar kapsamlı anlatı amaçları da güdelebilmektedir. Örneğin Puccini'nin La Bohème operasının ikinci perdesinde yer alan, Musetta karakteri tarafından söylenen Quando me'n vo isimli aryanın anlatı amacı Marcello'nun dikkatini yeniden üzerine çekmek ve onu baştan çıkarmak biçiminde tanımlanabilir. Bu bağlamda bu tür bir anlatı amacının aktarılmasının öğrenilebilmesi için şöyle bir çalışma yöntemi önerilebilir: Musetta, Marcello'nun da bulunduğu bir yerde konumlanabilir ve ona doğru ilerleyerek dikkatini çekmeye ve farklı yollarla acı çekmekte olduğunu ifade etmeye çalışabilir. Marcello'nun yanı sıra etrafta bulunan kalabalığa da oynayan Musetta karakteri Marcello'yu kıskandırmak için girişimlerinde de bulunabilir. Bunlarla beraber Musetta, Marcello'nun her tepkisini ustalıkla gözlemleyerek ulaşmaya çalıştığı amacın hemen karşılık bulmamasından kaynaklanan hayal kırıklığını da yansıtabilir (Clark & Clark, 2002, s.80).

Bu çerçevede anlatı amacının somut ve belirgin hedeflere bölünerek ayrıştırılmasının öğrencinin sahnedeki davranışlarının yapılandırılması sürecine sağlayacağı olumlu etkinin yanı sıra dramatik tepki ve karşılık ilişkisini deneyimleyerek öğrenmesine de imkân tanıyacağı anlaşılmaktadır. Bu tür çalışmalar, opera öğrencilerinin arya icralarını soyut bir müzikal anlatı olmaktan öte niyet ve amaç odaklı dramatik eylemler dizisi olarak okumayı öğrenmesine de katkı sağlayacaktır. Öğrenciler böylelikle, canlandırdıkları karakterin motivasyonu ve müzikal ifade arasındaki tutarlılığı sağlamak konusunda yetkinlik kazanabileceklerdir.

Bir opera eserinde yer alan bir karakterin herhangi bir aryasını söyleyecek bir icracının dramatik odağını belirleyen temel unsurlardan birisi de aryanın anlatı amacıdır. Aryanın genel niyeti ile cümle düzeyindeki mikro niyetlerin ayrıştırılmasıyla birlikte icracıya dramatik süreçliliği sağlayabileceği bir anlatı alanı açılmaktadır. Böylelikle arya tekil bir hissiyatın statik bir temsili olmanın ötesine geçerek içsel katmanlara sahip, dinamik ve dramatik bir yapı haline gelmektedir.

Öte yandan icra esnasında jest kullanılması da müzik ve bedensel ifade arasındaki doğrudan ilişkiyi görünür kılmaktadır. Çoğunlukla bedensel veya psikolojik bir gerilimin işaretçisi olarak ortaya çıkan istem dışı jestlerin bilinçli ve dramatik bir amaca sahip jestlere dönüştürülebilmesi opera eğitiminin önemli aşamalarından birisidir. Bu bağlamda arya icra edilirken jest kullanımı basit bir gösteriş unsuru olarak değil metin, müzik ve dramatik amaçla uyumlu bir biçimde önceden planlanarak kullanılan bilinçli bir tercih olarak ele alınmalıdır. Böylelikle opera öğrencilerine hem vokal kontrol hem de dramatik algı bakımından gelişim imkânı sağlayan bütüncül bir performans anlayışı kazandırılabilir.

8. SONUÇ

Bu çalışmada resitatif ve arya formlarının tarihsel evriminin yanı sıra opera sanatının dramaturjik gereksinimleri, bestecilerin bu formları ele alış yaklaşımlarının yanı sıra icra pratiklerine yönelik dinamikler ve öneriler alanyazın incelemesi temelinde ele alınmıştır. İnceleme sonucunda resitatif ve arya ayrımının opera sanatının ortaya çıktığı ilk dönemlerde içsel yoğunluk ve anlatı sürekliliği arasında işlevsel bir yapıya sahip olduğu ancak bu yapının zaman içinde değişen estetik algı ve icra koşullarına bağlı olarak farklı yönlere doğru evirildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede resitatif, Barok dönemde daha söz merkezli bir anlatım biçimiyken; arya, icracıların vokal becerilerini sunmalarına zemin hazırlayan içsel bir durak işlevi görmüştür. Operaların libretto yapıları ve bu yapıların müzikal ele alınış biçimleri bu ikili yapı üzerinden belirlenmiş ve icracılar sahne üzerindeki anlam üretme yaklaşımlarına yön vermişlerdir.

Tarihsel süreç bakımından resitatif ve arya arasındaki sınırların kimi dönemlerde belirginleştiği kimi dönemlerde ise bulanıklaştığı tespit edilmiştir. Barok dönemde da capo arya geleneği özellikle kastrato şarkıcıların süsleme ve varyasyon yoluyla vokal becerilerini sunmasını sağlarken resitatif ise dramatik akışın ilerlemesine yardımcı olmuştur. Klasik döneme gelinmesiyle birlikte resitatif ve arya ikiliği dramaturjik gerekçelere dayanılarak tekrar ele alınmış; metin, hareket ve müzik arasındaki ilişki daha bütüncül biçimde kurgulanmaya çalışılmıştır. 19. yüzyıl sonuna gelindiğinde orkestranın dramatik yapının ilerleyişine yön veren temel unsurlardan birisi olarak ele alınması ve operalarda numaralardan oluşan bölümlemelere dayanan ele alış biçiminin esnetilmesiyle birlikte süreklilik anlayışı ortaya çıkmıştır.

Çalışma sonucunda resitatif ve arya formlarının iki karşıt unsur değil, tarihsel süreç bağlamında farklı bakış açılarıyla yeniden ele alınan ve işlenen iki temel form olduğu anlaşılmıştır.

Çalışmanın bulguları resitatif ve arya ayrımı, opera sanatının erken dönemlerinde dramatik zamanın yönetimi açısından belirleyici bir araç olduğunu da capo arya formunun icracıların süsleme ve vokal becerilerini sunma pratikleri üzerinden özgün yorumlar yaratma özgürlüklerini artırdığını ve opera buffa eserlerinin ve farklı ulusal ekollerin resitatif ve arya arasındaki ilişkiyi dönüştürdüğünü işaret etmektedir.

Konservatuvarlarda eğitim gören opera öğrencilerine çalıştıkları eserin prozodisi, alt metni, niyeti, armonik ve ritmik yapısı üzerine çalışma yapmaları önerilmiştir. Bununla birlikte aryaların icrası esnasında melodik yapı hakimiyeti ve vokal projeksiyon dinamikleriyle birlikte metnin dramatik hedeflerini de dikkate alan bütüncül bir icra pratiği geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Son olarak opera öğrencilerinin icra etmesi amacıyla belirlenen eserler biçimsel olarak ve tarihsel bağlamları çerçevesinde sunulmasının ve bu bağlamda eserlerin stil olarak doğru bir biçimde icra edilmesinin sağlanması gerektiği öne sürülmüştür.

Çalışmanın en önemli sınırlılığı inceleme ağırlıklı ve alanyazın temelli bir sentez olmasıdır. Bu çerçevede belirli eserler veya sahne kayıtları üzerinden sistematik bir örnek olay analizine yer verilmemiştir. Bu sınırlılık resitatif ve arya ayrımının icra pratiklerine dair teorik önermelerin somut kararlara nasıl dönüşebileceğine dair ayrıntılı bilgi verilebilmesine engel olmaktadır. Gelecekte yapılması planlanan çalışmalarda, seçilecek belirli eser veya eserlerin detaylı olarak analiz edilmesi; tarihsel süreç ve bu sürecin seçilen eser veya eserlerin icra pratikleri üzerindeki etkilerinin ele alınması önerilmektedir. Böylelikle söz konusu icra pratikleri pedagojik stratejilere dönüştürülebileceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Abbate, C., & Parker, R. (2015). *A history of opera: The last 400 years*. Penguin Books.
- Altar, C. M. (1996). *Sanat felsefesi üzerine*. Yapı Kredi Yayınları.
- Bauman, T. (1994). The eighteenth century: Comic opera. Roger Parker (Editör), *The Oxford illustrated history of opera içinde* (s. 84–121). Oxford University Press.
- Bozkurt, A. (2025). The development process of the aria form in Italian opera in the baroque period. *Konservatoryum–Conservatorium*, 12(1), 416–430. <https://dx.doi.org/10.26650/CONS2025-1655040>
- Bozkurt, A., & Özkan Köse, P. (2024). Türkiye’de şan eğitiminde yararlanılan sahne performansına yönelik kitaplar ekseninde oda müziği için antik arya projeksiyonu. *Turkish Studies*, 19(4), 1501–1527. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.77682>
- Carter, T. (1994). The seventeenth century. Roger Parker (Editör), *The Oxford illustrated history of opera içinde* (s. 1–46). Oxford University Press.
- Clark, M. R., & Clark, L. V. (2002). *Singing, acting, and movement in opera: A guide to singer-geitics*. Indiana University Press.
- Cook, N. (1987). *A guide to musical analysis*. W. W. Norton & Company.
- Fisher, B. (2005). *A history of opera: Milestones and metamorphoses*. Opera Journey Publishing.
- Hauser, A. (2006). *Sanatın toplumsal tarihi*. Remzi Kitabevi.
- Headington, C., Westbrook, R., & Barfoot, T. (1987). *Opera: A history*. The Bodley Head.

- Henson, K. (2015). *Opera acts: Singers and performance in the late nineteenth century*. Cambridge University Press.
- İlyasoğlu, E. (2009). *Zaman içinde müzik*. Remzi Kitabevi.
- Kerman, J. (1956). *Opera as drama*. Vintage Books.
- Mimaroğlu, İ. (1995). *Müzik tarihi*. Varlık Yayınları.
- Nutku, Ö. (1983). *Gösterim sanatları terimleri sözlüğü*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Platoff, J. (1990). The buffa aria in Mozart's Vienna. *Cambridge Opera Journal*, 2(2), 99–120.
- Robinson, M. F. (1961). The aria in opera seria, 1725–1780. *Proceedings of the Royal Musical Association*, 88, 31–43.
- Say, A. (1997). *Müzik tarihi*. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Şaul, L. (2008). *19. yy. İtalyan operasında dönem, biçem ve teknikler* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Zeiss, L. E. (2012). The dramaturgy of opera. In Nicholas Till (Editör), *The Cambridge companion to opera studies içinde* (s. 179–201). Cambridge University Press.